

ECONOMIC RELATIONS OF THE LOWER VOLGA REGION AND EASTERN EUROPE WITH KHOREZM IN THE VIII-IX CENTURIES

Раҳимова Шаҳноза

Урганч Давлат университети, Тарих йўналиши магистранти

Abstract: The economic relations of Khorezm with the regions of the Lower Volga region and Eastern Europe is one of the most poorly studied and topical issues. This article describes the foreign economic relations of Khorezm with the Lower Volga and Eastern Europe in the VIII-IX centuries through trade routes, trade routes and exported or imported products.

Key words: Ibn Fadlan, Ibn Rusta, Ibn Haukal, Istakhri, Makdisi, Itil, Khazaran, Volga Bulgaria, Urgench-Gurganj, Bulgar, Bilyar, Suvar, sable, fox, beaver fur.

ҚУЙИ ВОЛГА ВА ШАРҚИЙ ЕВРОПА ХУДУДЛАРИНИНГ VIII – IX АСРЛАРДА ХОРАЗМ БИЛАН ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРИ

Мақоланинг қисқача мазмуни: Хоразмнинг Қуйи Волга ва Шарқий Европа ҳудудлари билан иқтисодий алоқалари масаласи жуда кам ўрганилган ҳамда долзарб мавзулардан бири ҳисобланади. Мазкур мақолада VIII – IX асрларда Хоразмнинг Қуйи Волга ва Шарқий Европа ҳудудлари билан савдо йўллари орқали олиб борилган ташқи иқтисодий алоқалари, савдо йўллари йўналишлари ва олиб чиқилган ёки олиб келинган маҳсулотлар ҳақида маълумотлар ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Ибн Фадлан, Ибн Руста, Ибн Хавқал, Истахрий, Макдисий, Итил, Хазорон, Волга Булғорияси, Урганч – Гурганж, Булғор, Биляр, Сувар, соболь, тулки, кундуз мўйнаси.

Хоразмнинг жуда қадимданок Марказий Осиё, Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларини Волгабўйи ва Шарқий Европа мамлакатлари билан боғловчи марказ эканлигини ёзма манбалар маълумотлари ва археологик тадқиқотлар натижалари тўла-тўқис тасдиқлайди. Бу алоқаларнинг тарихи Урал, Уралорти, Волгабўйи ва Хоразмнинг неолит, бронза ва илк темир даври археологик маданиятлари ривожига бориб тақалади. Айниқса милoddан аввалги 1 минг йилликда Евроосиё ҳудудида скиф-сармат доирасидаги эроний тилли этник маданиятлар шаклланиши, Марказий Осиёда эса илк давлат бирлашмаларининг вужудга келиши билан кўп томонлама алоқалар янада кучаяди. Шу билан бирга, 1937-1990 йиллар мобайнида ва мустақилликдан кейин олиб борилган археологик тадқиқотлар натижасида, Хоразмнинг Волгабўйи, Шарқий Европа

ва Сибирь халқлари билан олиб борган савдо алоқалари тўғрисида жуда катта миқдордаги далиллар, маълумотлар тўпланди. Бу ўз навбатида, савдо алоқаларининг баъзи йўналишларини ва умумий ҳолатдаги хусусиятларини тўлиқ аниқлаб олиш имконини беради.

V-VIII асрлар давомида инқирозий ҳолатни бошидан кечирган Хоразм, IX асрга келиб, яна иқтисодий тараққиёт босқичига қадам қўйди.

Савдо шаҳарларининг ўсиши мамлакат умумий иқтисодий тараққиётининг муҳим томонларидан бири бўлиб, янгича асосда юксала бошлаган Хоразм цивилизациясининг атрофдаги даштлар ва узокроқдаги мамлакатлар билан савдо алоқалари мустаҳкамланаётганидан ва янада кенгаяётганлигидан далолат беради.

X асрга келиб эса Хоразмнинг иқтисодий жиҳатдан ниҳоятда фаол бўлганлиги араб манбаларида ёрқин тасвирланган. Хоразмлик савдогарлар, худди қадимги замонлардагидек, биринчидан, ҳозирги Қозоғистон ўрнидаги даштлар, иккинчидан, Волгабўйи-Ҳазория ва Булғор билан, учинчидан, Шарқий Европанинг кенг славянлар олами билан савдо алоқаларида бўлдилар.

Истахрий X асрдаёқ савдо алоқаларининг, айниқса Шарқий Европа билан бўладиган алоқаларининг кенгайганлиги тўғрисида шундай деган: “Қўшни турк қуллари билан бир қаторда, славян ва хазор қулларининг катта қисми, дашт тулкиси, соболь, тулки, кундуз мўйнасининг катта қисми ҳам уларнинг (хоразмликларнинг) қўлига тушади”[2.180].

IX-X асрларда Хоразмнинг Шимолий тармоқ орқали олиб борган карвон савдосида Волга дарёсининг ўрта ва юқори оқимларида жойлашган Хазарлар ва Булғорлар билан бўлган мол айирбошлаши ниҳоятда катта аҳамиятга эга эди.

Айниқса, VIII асрда вужудга келиб Шимолий Кавказ, Волга ва Каспий бўйи худудларини ўз ичига олган Хазар ҳоқонлиги билан савдо муносабатлари шу даражада ривожланган эдики, бу ҳол ҳатто иккала давлатнинг сиёсий ҳаётига ҳам кучли таъсир кўрсатган.

Бу алоқаларни ҳатто VIII асрнинг 60-70 йилларида Хазар ҳоқонлигида диний ниқоб остида кечган йирик сиёсий жараён ҳам тўхтата олмаган. Хоразм мусулмонлашиб бўлганидан кейин ҳам, савдо муносабатлари давом қилдирилиб, аввалгига қараганда янада ривожланган.

Хазар давлатининг пойтахти Итиль шаҳри шу даврда Шарқ ва Ғарбдан келган савдо йўллари туташган ерда жойлашганлигидан, ўша даврда дунёнинг йирик ва бой шаҳарларидан бирига айланган эди. Ибн Ҳавқалнинг маълумотига кўра, унинг узунлиги ва кенглиги 1-фарсахга (6-8) тенг бўлган [3.231]. У икки қисмдан иборат бўлиб, ғарбий қисми Итиль, Шарқий қисми эса Хазарон деб аталган савдо маркази ҳисобланган. Хазарон аҳолисининг кўпчилигини

хоразмликлар ташкил қилган. Улар орасида савдогарлар, ҳунармандлар ва бошқа табақа вакиллари бўлган.

Хоразмликларнинг Хазар ҳоқонлигидаги таъсири шу даражада кучли бўлганки, араб тарихчиси Масъудийнинг ёзишича, ҳоқон қўшинларининг асосини хоразмликлар ташкил қилган. Ибн Ҳавқалнинг маълумотига кўра, хоразмликлар қўшини 12 минг кишидан иборат бўлган. Бундан ташқари, Ибн Ҳавқал хоразмликлар Хазар ҳоқонлигида ҳукумат ишларига аралашиб ҳуқуқига, ўз вазирига эга бўлиш ҳуқуқига эга бўлганларини ёзган эди [3.231].

Иккинчи томондан, Хоразмда, Урганчда ҳам Хазар ҳоқонлигидан кўчиб келганлар – хазар, алан ва славянлардан иборат аҳоли манзилгоҳлари мавжуд эди. Бу манзилгоҳлар Беруний даврида, ҳатто мўғуллар босқинигача ҳам мавжуд бўлиб, у ҳақда италян сайёҳи Плано Карпини эслатиб ўтган эди [5.91].

Хоразм – Хазар алоқалари, айниқса, X аср охирида, ҳоқонликнинг ўғузлар ва Русь билан олиб борган кескин курашлари даврида жуда кучайиб, Хазар ҳоқонлиги билан савдодан жуда манфаатдор бўлган Хоразм, уни ҳар томонлама қўллаб қувватлаб турган.

965 йилда рус князи Святославнинг Белая Вежа (Саркел) шаҳри яқинида Хазарларнинг асосий қўшинини тор-мор этиб, бу давлатни тугатган даврда ҳам, Хоразм Хазар ҳоқонлигининг, эндиликда “меросхўри” сифатида иш юритиб, ўз курашини тўхтатмаган ва ҳеч бўлмаганда, Қуйи Волганинг энг муҳим савдо марказларини қўлга киритишга интиланган. Урганч амирлари, ҳатто баъзида бунга муваффақ ҳам бўлганларки, Мақдисий бу ҳақда баъзан Хазариянинг шаҳарларини Журжония ҳокими эгаллаб олганлигини таъкидлайди [1.209, прим 2].

Хуллас, Хазар ҳоқонлиги ва унинг Итиль, Саркел (Белая Вежа) каби энг муҳим савдо марказлари билан бўлган савдо алоқалари жуда катта аҳамиятга эга бўлиб, Хоразм иқтисодий тараққиётининг асосини ташкил қилган. Кўпгина манбаларда эслатилган, Хоразмнинг бу йўналишда олиб борган ниҳоятда фаол сиёсати замирида шубҳасиз ўша манфаатдорлик ётади. Волгабўйи ва Шарқий Европа билан Хоразм савдосида булғорлар ҳам катта ўрин тутган. Мақдисийнинг Мовароуннахрнинг турли вилоятларидан чиқарилган моллар рўйхатида булғорлардан Хоразмга келтирилган молларни тўлиқ кўрсатиб ўтилган. “Хоразмдан – соболь, кулранг олмахон, оксичқон, дашт тулкиси, сувсар, тулки, қундуз, бўялган қуён, эчки, мум, камон ўқи, оқ терак пўстлоғи, учлик қалпоқлар, балиқ елими ва балиқ тиши чиқарилади; қундуз териси, канақунжут мойи, анбар, кимухт (ошланган от териси), асал, ўрмон ёнғоғи, лочинлар, қилич, совутлар, қайин (халанж) дарахтининг илдизи, славян қуллари, қўй ва сигирлар – буларнинг ҳаммаси булғорлардан келади” [1.202]. X аср охирида булғорлардан келтирилган нарсаларнинг кўплиги ва хилма-

хиллиги кишини ҳайратда қолдиради. Бу ҳол хоразмликларнинг иқтисодий жиҳатдан фаоллигининг бу томони ҳам тез суръатлар билан ўсганлигидан далолат беради. Бундан ташқари, булғорлар сиёсий тарихини ўрганганимизда, бунинг шоҳиди бўламиз. Албатта, Хоразм, худди Хазор ҳоконлиги билан бўлганлигидек, Волгабўйларидаги сиёсий вазиятнинг ўзгаришига бефарқ қарай олмаган.

Иқтисодий аҳволи кўп жиҳатдан Волгабўйи билан, айниқса, булғорлар билан бўладиган савдо алоқаларига боғлиқ бўлган Урганч амирлари ислом динини қабул қилганидан кейин Хоразм сиёсати измига тушиб қолган Булғориянинг тақдирига ҳам нисбатан безътибор бўлолмасдилар.

Бу борада ҳам Хоразм фаол сиёсат юргизиб, Булғорияга 985 йилда ҳужум қилган Киев князи Владимирнинг юришига ҳар хил йўл билан тўсқинлик қилган ва юришнинг охир-оқибат муваффақиятсиз чиқишига сабабкор бўлган. Ибн Фадлоннинг бир жойда кўрсатишича, фақат Итилдагина эмас, балки Булғорда ҳам хоразмликлардан иборат каттагина жамоа бўлган. Ибн Ҳавқал хоразмликларнинг Булғор давлати чегараларига ҳужум қилиб, у ердан турли ўлжалар ва қуллар олиб қайтганликларини ёзган [7.258].

Волга Булғориясида ҳам жуда кўпгина йирик савдо марказлари мавжуд бўлган. Булар: давлат пойтахти – Булғор, Биляр, Сувар, Ошель, Жукотин, Тубулгатау, Керменчук, Казань ва Кашан. Бу савдо марказлари ичида Волгабўйи ва Шарқий Европанинг Марказий Осиё билан бўлган савдосида, айниқса, Булғорнинг аҳамияти жуда катта бўлган. Европанинг шимоли-шарқида у мўйна, мум, асал каби моллар, ҳамда қуллар тўпланадиган йирик марказ саналган. Булғор бозорларида, Марказий Осиёнинг турли ҳудудларидан келган мусулмон савдогарлари олиб келган, катта миқдордаги қумуш дирҳамлар муомалада бўлган.

Бундан кўриниб турибдики, IX-X асрлардан бошлаб, Волгабўйи ва Шарқий Европа билан бўлган савдода, товар айирбошлаш, асосан, пул билан амалга оширилган. X аср араб географи Ибн Рустанинг маълумотида кўра, оқ юмалоқ дирҳамлар уларга мусулмон мамлакатларидан, уларнинг товарларига алмаштириш йўли билан келтирилади [3.231]. Хуллас, Хазар давлати ва Булғориядан Хоразмга асосан, шу даврда бутун Шарқда ниҳоятда кадрланган турли хил мўйналар, катта миқдорда терилар, тери ошлашда ишлатиладиган пўстлоқ, қорамол, асал ва ниҳоят, славян ва турк қуллари келтирилган. Булғор ва Итиль ҳақиқий қул бозорлари ҳисобланган. Бу ерда славян ва турк қулларини сотиб олиш ёки алмаштириш мумкин эди. Берунийнинг сўзларига қараганда, булғорлар Хоразмга Шимолий денгиздан морж тишлари ҳам келтирганлар [4.45].

Хоразмдан Хазар давлати ва Волга Булғориясига эса асосан қандай моллар чиқарилган? Ибн Ҳавқалнинг сўзларига қараганда, уларнинг (хазарларнинг) овқати кўпроқ гуруч ва балиқдан иборат... бўлган [3.231]. Волгабўйида у даврларда шоли етиштирилмаганини ҳисобга оладиган бўлсак, шоли асосан, Хоразм ва Мовароуннаҳрдан келтирилган. Хоразмнинг Оролбўйи дельтасидаги Холижон деган жойдан четга жуда кўп миқдорда балиқ чиқарилганини ҳам юқорида айтиб ўтган эди (Волга дарёси ва Каспий денгизида ҳам овланган, албатта). Итил ва Булғорга кўп миқдорда куруқ мевалар (ёнғоқ, майиз, ўрик ва ҳ.к.) ҳам чиқарилган. Канақунжут мойи, ширинликлар, бўза, мушк анбар, пахта, ип, шойи матолар, мовут, кимхоб, гилам ва чойшаблар, қулф, камон, қайиқ каби моллар ҳам бу савдода асосий ўрин эгаллаган. Бундан ташқари Хоразм Волгабўйи ва Шарқий Европа мамлакатлари билан Ҳиндистон, Хитой, Кичик Осиё Ироқ ва бошқа мамлакатлар ўртасидаги савдода транзит савдо маркази родини ўйнагани учун, юқорида таъкидланган мамлакатлардан келтирилган моллар ҳам, Хазар ва Волга Булғориясига Хоразм орқали чиқарилган. Аммо, энг талабгор товар, кумуш дирҳамлар бўлиб, у ҳақда деярли барча манбаларда эслатилади.

Хазар давлати қулагач (X аср охирида), Хоразм, энди унинг ҳудудларида кўчиб юрган печенег, қипчоқ қабилалари ҳамда Русь шаҳарлари билан (бу ҳақда куйироқда батафсил тўхталиб ўтилади) савдо-сотик алоқаларини йўлга қўйган бўлса, Волга Булғорияси билан то XV асргача савдо алоқалари олиб борган.

Хазар ва Волга Булғорияси билан бўлган савдода Гурганж энг муҳим роль ўйнаган. Бу шаҳар Ироқ ва Эрондан Шарқий Европага борувчи энг яқин йўл устида жойлашган эди.

Шарқий Европа ҳамда Волгабўйи билан бўлган савдонинг Гурганж учун қандай аҳамиятга эга бўлганини, унинг Хазар ва Булғория давлатлари сиёсатига фаол аралашганидан кўришимиз мумкин. Гурганж шаҳридан ташқари, Кат, Шемахақалъа, Пулжой (Гит), Буғрохон (Мадминия), Миздахқон, Кардор каби шаҳарлар ҳам Волгабўйи ва Шарқий Европа билан бўладиган савдода катта роль ўйнаганлар. Буни уларнинг географик жойлашган ўрнига кўра ҳам, манбаларда эслатилиши бўйича ҳам, археологик маълумотлар орқали ҳам кўриш ва бу ҳақда хулоса чиқариш мумкин.

Хоразмнинг илк ўрта асрларда Қуйи Волга ва Шарқий Европа ҳудудлари билан қизғин савдо алоқаларида бўлганлигини ҳатто лингвистик тадқиқотлар ҳам тасдиқлайдики, бу айниқса, Хоразмдан шимолда жойлашган ҳудудларда яшаган халқлар тилларида кучлироқ намоён бўлади. Зеро, Хоразмнинг қадимданоқ ўзидан жанубдаги, жануби – ғарбдаги ёки шарқдаги ҳудудлар билан эмас, балки, шимолий ҳудудлар билан, аниқроғи, Волгабўйи, Жанубий

Урал, Кама дарёси бўйлари (ҳозирги Россия Федерациясининг Бошқирдистон, Татаристон, Удмуртия республикалари, Пермь, Коми – Пермь ўлкаларини ўз ичига олувчи ҳудудлар) минтақаси элат – қабилалари билан алоқаси, аниқроғи савдо алоқалари нисбатан яхши ривожланган эди. Шу жиҳатдан олганда, бу халқлар тилларига хоразмий тилининг таъсири табиий албатта [6.692-697]. Аммо, бу алоҳида мавзу бўлиб, мазкур мақолада Хоразмнинг Қуйи Волга ва Шарқий Европа ҳудудлари билан савдо алоқаларининг ривожланганлигини кўрсатувчи далил сифатида келтирилиб ўтилди холос.

Фойдаланилган адабиётлар ва манбалар:

1. Извлечения из “Ахсан ат-такасим фи маърифат ал-акалим” ал-Макдиси. Перевод С. Волина. //МИТТ, т.1. -М. -Л., 1939. – С. 202-203, 206-209.
2. Извлечения из “Китаб месалик ал-мемалик” ал-Истахри. Перевод С. Волина. // Материалы по истории туркмен и Туркмении (МИТТ). Т.1. – М.–Л., Изд-Во АН СССР, 1939. – С.178-180.
3. История народов Узбекистана. Т.1. – Т.: Изд-Во АН УзССР, 1950. – 472 с.
4. Мамбетуллаев М.М. О торговых связях города Хорезма // Города и каравансарай на трассах Великого Шелкового пути //Тезисы докладов Международного семинара ЮНЕСКО. – Ургенч, 1991. – 98 с.
5. Очерки истории Каракалпакской АССР. т.1. – Т.: “Наука”, 1964. – 432 с.
6. Понарядов В. В. Хорезмийские заимствования в пермских языках// Индоевропейское языкознание и классическая филология – XXI // Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского. – СПб.: Издательство [Институт лингвистических исследований РАН](#), 2017. С. 692-697.
7. Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб. – Т.: “Фан”, 1964. – 440 б.